

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВЫСШУЮ МАТЕМАТИКУ В ТЕРМОДИНАМИКЕ?

Сайитжонова Машхурахон Тулкиновна

ассистент кафедры технологических машин и оборудования,
факультета технологии машиностроения,
Андижанского государственного технического института.

Аннотация: В статье рассматривается, как математика используется в машиностроении: от расчета напряжений и деформаций в конструкциях до проектирования эффективных систем охлаждения с использованием термодинамических уравнений.

Ключевые слова: математика, математические методы, термодинамика, машиностроение, термодинамические уравнение, инженер, изохорный нагрев.

TERMODINAMIKADA OLIY MATEMATIKANI QANDAY FOYDALANAMIZ?

Sayitjonova Mashxuraxon Tulkinovna

Andijon davlat texnika instituti “Mashinasozlik texnologiyasi” fakulteti
“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrasida assistenti.

Annotatsiya: Maqolada matematikaning mashinasozlikda qanday qo'llanilishi muhokama qilinadi: strukturalardagi kuchlanish va deformatsiyalarni hisoblashdan termodinamik tenglamalar yordamida samarali sovutish tizimlarini loyihalashgacha.

Kalit so'zlar: matematika, matematik usullar, termodinamika, mashinasozlik, termodinamik tenglamalar, muhandis, izoxorik isitish.

HOW DO WE USE HIGHER MATHEMATICS IN THERMODYNAMICS?

Sayitjonova Mashxuraxon Tulkinovna

Assistant of the Department of Technological Machines and Equipment, Faculty

of Mechanical Engineering Technology, Andijan State Technical Institute.

Abstract: The article discusses how mathematics is used in mechanical engineering: from calculating stresses and strains in structures to designing efficient cooling systems using thermodynamic equations.

Keywords: mathematics, mathematical methods, thermodynamics, mechanical engineering, thermodynamic equations, engineer, isochoric heating.

ВВЕДЕНИЕ

Прежде всего давайте разберемся, что такое математика и какое большое значение она имеет в машиностроении, а именно в одном из его аспектов, в термодинамике. В первую очередь математика является ключевым элементом машиностроительной отрасли, предоставляющая необходимые инструменты для анализа, проектирования и оптимизации процессов. Инженеры применяют математические концепции для анализа и предсказания поведения механических систем в различных условиях.

Математика используется в машиностроении как от вычисления напряжений и деформаций в конструкциях так и до разработки эффективных систем охлаждения с применением термодинамических уравнений — математические методы находят применение в каждой сфере машиностроения.

ОБСУЖДЕНИЕ

Термодинамические уравнения являются определяющим фактором теплопередачи, что очень важно для проектирования систем охлаждения двигателей и машин. Инженеры достигают этого с помощью дифференциальных уравнений и термодинамических принципов, таким образом оптимизируя рассеивание тепла, повышая производительность и продлевая срок службы.

Рассмотрим пример использования математических методов при расчёте тепловых процессов в двигателе внутреннего сгорания (ДВС).

Пример: Расчёт параметров идеального цикла Отто

Идеальный цикл Отто описывает работу двигателя с искровым зажиганием, например, бензинового двигателя.

Основные этапы:

1. Изохорный процесс 1 (нагревание при постоянном объёме)
2. Адиабатный процесс (расширение без теплообмена)
3. Изохорный процесс 2 (охлаждение при постоянном объёме)
4. Адиабатное сжатие

Для анализа этого процесса используются следующие уравнения:

о Уравнение состояния идеального газа: $pV=nRT$, где p – давление, V – объём, n – количество молей газа, R – универсальная газовая постоянная, T – температура.

о Закон адиабаты: $pV^\gamma = \text{const}$, где γ – показатель адиабаты C_v/C_p , который зависит от типа газа.

о Для вычисления работы газа используется интеграл по пути изменения объёма: $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$

1: Изохорный нагрев

Предположим, что начальное состояние газа характеризуется параметрами p_1, V_1, T_1 . При подводе тепла объём остаётся постоянным, но температура и давление изменяются. Используем закон Бойля-Мариотта для изохорного процесса:

$$Q_1 = C_V(T_2 - T_1)$$

где C_V – удельная теплоёмкость при постоянном объёме.

2: Адиабатическое расширение

При расширении газа работа совершается над поршнем, и система не обменивается теплом с окружающей средой. Уравнение адиабатического расширения:

$$p_1 V_1^\gamma = \text{const}, \quad p_2 V_2^\gamma = p_1 V_1^\gamma.$$

Используя это соотношение, можно найти конечное давление и температуру после адиабатного расширения.

3 и 4: Охлаждение и сжатие

Процессы охлаждения и сжатия аналогичны предыдущим шагам, только в обратном порядке.

Итоговый КПД цикла

КПД идеального теплового двигателя определяется как отношение совершенной работы к подведённому теплу:

$$\eta = 1 - T_c / T_h$$

Где:

T_c - минимальная температура цикла

T_h - максимальная температура

Этот простой пример показывает, как математика помогает моделировать реальные процессы в ДВС, прогнозируя эффективность, рабочие параметры и оптимальные режимы эксплуатации двигателей.

В заключение хочу сказать, что применение математики в термодинамике является неотъемлемой частью проектирования и оптимизации различных машинных систем, таких как двигатели внутреннего сгорания.

Математические модели позволяют инженерам точно рассчитывать тепловые процессы, предсказывать КПД двигателей, определять оптимальные условия работы и минимизировать потери энергии. Это делает возможным создание более эффективных, экономичных и экологически чистых машин и механизмов.

Вследствие чего и экономическая выгода завода с выпускаемых автомобилей будет расти, как и их репутация среди конкурентов.

Математика является основой машиностроения, предоставляя основу для анализа, проектирования и оптимизации механических систем.

Математические принципы используются в различных аспектах

машиностроения: от понимания целостности конструкции до оптимизации теплопередачи и потока жидкости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С помощью точных расчётов и моделирования инженеры обеспечивают надёжность, эффективность и безопасность машин и конструкций, внедряя технологические инновации и способствуя прогрессу в различных отраслях.

Помимо всего выше сказанного хочу отметить, что это лишь одна сторона большой многогранной фигуры иллюстрирующей важность математики в сфере машиностроения.

Список использованной литературы:

1. Введение в численные методы. Смирнова О.Н., Васильева Т.П., Попова Е.А. М.: Физматлит, 2011.
2. А.Н. ГОЦ Численные методы расчета в энергомашиностроении. Учебное пособие в двух частях Часть 1 Владимир 2012.
3. Численные методы в машиностроении Иванов В.А., Петров П.И., Сидоров С.Е.. М.: Машиностроение, 2010.
- 4 . Применение численных методов в проектировании машиностроительных конструкций. Новиков Е.В., Егоров Ю.М., Морозов А.С СПб.: Питер, 2012.